

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde (CCBS)
Programa de Pós-Graduação em
Saúde e Tecnologia no Espaço
Hospitalar (PPGSTEH) - Mestrado
Profissional

SEGURANÇA DO PACIENTE: PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, ACOMPANHANTES E FAMILIARES

COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR DA SEGURANÇA DO PACIENTE?

Conhecendo junto ao seu
acompanhante e familiares
as Metas Internacionais de
Segurança do Paciente, seus
direitos e deveres

SEGURANÇA do paciente

Cartilha sobre a importância da participação do paciente, acompanhante e familiares na segurança do paciente internado.

AUTORES

- ➔ Monica Maria de Melo Andrade
- ➔ Larissa Artimos Ribeiro
- ➔ Adane Domingues Viana
- ➔ Gisella de Carvalho Queluci
- ➔ Jackeline Franco Couto
- ➔ Teresa Tonini

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha é destinada ao paciente, acompanhante e familiares, descrevendo informações sobre a cultura de segurança do paciente.

Com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre o tema para colaborar na melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente internado no hospital.

Nesta cartilha, se adota uma abordagem clara e objetiva, com o uso de linguagem simples para melhor aproveitamento do conteúdo.

OBJETIVOS

Conter ações educativas sobre segurança do paciente.

Contribuir na autonomia do paciente, acompanhante e familiares.

Ampliar a participação no cuidado ao paciente, agregando a Segurança do Paciente aos pacientes, acompanhante e familiares.

Florence
Nightingale

Anna Nery

Olá
Eu sou a Anna.
Juntas vamos falar sobre
a Segurança do Paciente
internado.

Oi!
Eu sou a Florence.

Vamos conversar sobre a importância da participação do paciente, familiar e acompanhante no processo da Segurança do Paciente.

É isso aí!
Vamos começar?
Existe um dia em todo o mundo para comemorar a "Segurança do Paciente".

SEGURANÇA DO PACIENTE É UM TEMA IMPORTANTE PARA O MUNDO

17 de setembro

Dia Mundial de Segurança do Paciente

Nesse dia o mundo
todo comemora o dia
"Dia Mundial da
Segurança do Paciente"

Realizando ações para
melhoria da assistência
prestada.

Mostrando a
importância da
participação do
Paciente.

Fortalecendo as ações e
ampliando o
entendimento sobre a
cultura de Segurança do
Paciente.

No Brasil, em 2013,
tivemos muitos avanços
na Segurança do
Paciente.
Vamos ver que avanços
foram esses?

Segurança do paciente no Brasil

Abril de 2013

Criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)

O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi criado para qualificar o cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde.

Segurança do paciente no Brasil

Julho de 2013

Criação do Núcleo de
Segurança do Paciente
(NSP)

O Núcleo de Segurança do Paciente foi criado para instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde.

Segurança do paciente no Brasil

Dezembro de 2013

Programa Nacional de
Atenção Hospitalar
(PNHOSP)

O Programa Nacional de Atenção Hospitalar foi criado para estabelecer as diretrizes para a organização do componente hospitalar na Rede de Atenção à Saúde.

Garantindo a
qualidade da atenção
hospitalar e segurança
do paciente.

Segurança do paciente no Brasil

No Brasil no dia 1 de abril é considerado o Dia Nacional de Segurança do Paciente.

Segurança do paciente no Brasil

Para conscientizar profissionais de saúde, gestores, órgãos governamentais, pacientes e a sociedade como um todo sobre a importância da adoção de práticas de segurança dentro dos serviços de saúde.

Você sabe como pode garantir a Segurança do Paciente internado?

Humm!!
Para começar é necessário conhecer as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente (criada em 2005 pela OMS)

An illustration of a hospital reception area. In the background, a male staff member with brown hair and a white shirt stands behind a counter. On the counter, there is a computer monitor and a sign that says "RECEP". In the foreground, a female patient named Joana is standing. She has purple hair, wears glasses, a white face mask, a yellow t-shirt, and purple pants. She is using a white cane and has a white bandage on her right arm. A speech bubble from her contains text in Portuguese. To the right of the patient, there is a hospital bed with a blue mattress and a metal frame. A yellow oval label above the bed says "Leito 1".

Olá, eu me chamo
Joana.
Estou internada no
hospital e gostaria de
saber tudo sobre a
Segurança do Paciente.

Leito 1

Antes de conhecer as metas,
você precisa saber quatro
conceitos importantes:

1. Evento Adverso;
2. Segurança do Paciente;
3. Cultura de Segurança e;
4. Notificação do Evento Adverso.

Evento Adverso: é um incidente não intencional que pode ocorrer durante a internação do paciente.

Segurança do Paciente: é a prevenção de erros, lesões e danos aos pacientes durante a internação.

Cultura de Segurança: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão de saúde e da segurança.

Notificação: comunicar a ocorrência de Evento Adverso.

Então, agora que já sabe o que é Evento Adverso, Segurança do Paciente, Cultura de Segurança e Notificação você vai conhecer as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente.

SEGURANÇA DO PACIENTE

- 1 Identificar corretamente o paciente.
- 2 Melhorar a comunicação entre profissionais de Saúde.
- 3 Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
- 4 Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos.
- 5 Higienizar as mãos para evitar infecções.
- 6 Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.

Eu sou a Meta 1
Identificação do
paciente

Essa meta é importante
para garantir a correta
identificação do paciente,
assegurando que o
cuidado seja prestado à
pessoa para a qual se
destina.

Na internação colocaram uma pulseira no meu braço com meu nome completo e a minha data de nascimento.

Antes de realizar qualquer procedimento, os profissionais confirmam meu nome na minha pulseira.

Nome: Joana Silva Lima
DN: 05/08/1986

Eu sou a
Meta 2
Melhorar a
comunicação

Essa meta é importante para
melhorar a comunicação entre
profissional de saúde, paciente,
acompanhante e familiares. A
comunicação precisa ser clara e
objetiva para ser compreendida.

Que coisa boa!
Entendi tudo que me
falaram.

A equipe esclareceu
as minhas dúvidas.

Eu sou a Meta 3
Melhorar a segurança
na administração dos
medicamentos

Essa meta é importante
para prevenir falhas no
processo de
administração de
medicamentos.

Quando cheguei no leito os profissionais de saúde me perguntaram:

1. Quais as medicações que faço uso e quais os horários;
2. Se tenho alergia: a medicação ou algum alimento.

Eu sou a
Meta 4
Cirurgia segura

Essa meta é importante para garantir que o procedimento cirúrgico ocorra conforme o planejado (antes, durante e depois da cirurgia).

O anestesista me disse
que vou ficar
dormindo durante a
minha cirurgia.

No bloco cirúrgico me
fizeram algumas perguntas:
Qual o meu nome completo;
Se eu sabia qual cirurgia iria
fazer;
Em qual parte do corpo seria
a cirurgia.

Eu sou a
Meta 5
Lavagem das mãos

Essa meta é importante
para prevenir a
propagação de doenças
entre os pacientes
internados.

Devemos lavar as mãos sempre:
Antes e depois de contato com o
paciente;
Após o contato com áreas
próximas ao paciente.

Percebo que são 5 momentos. Essa lavagem das mãos me deixa mais segura.

Eu sou a Meta 6
Reduzir risco de
quedas e lesões por
pressão

Essa meta é
importante para
prevenir o risco de
queda e de lesão por
pressão.

RISCO DE QUEDA - Identificar se o paciente tem alguma doença relacionada ao equilíbrio ou faz uso de medicação que interfira no equilíbrio.

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO - Mudar a posição do paciente várias vezes no dia para prevenir a formação da lesão por pressão (conhecida como úlcera ou escara).

Quando eu estou no leito, a grade da cama permanece levantada.

A cama permanece no nível de altura mais baixo, quando não está sendo realizado nenhum procedimento.

Agora que conhece as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, chegou a hora de conhecer os seus direitos e deveres.

Eu e minha família estamos muito interessados em saber sobre os nossos direitos e deveres como paciente.

Então, vou começar
pelos direitos.
Você tem direito a:

1. Receber atendimento digno e respeitoso;
2. Ser identificado por nome completo e data de nascimento;
3. Receber informações claras, simples e compreensíveis;
4. Receber informações sobre medicamentos que lhe serão administrados;

4. Ter acesso ao seu prontuário;
5. Ter resguardado a confidencialidade de toda e qualquer informação;
6. Consentir ou recusar procedimentos de forma livre e voluntária após receber adequada informação (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE);

Agora vou falar sobre
seus deveres.
Você deve:

1. Dar informações completas e precisas sobre seu histórico de saúde;
2. Seguir as recomendações da equipe multiprofissional;
3. Respeitar os direitos dos demais usuários, funcionários e prestadores de serviços da instituição;

Agora vou falar sobre
seus deveres.
Você deve:

1. Dar informações completas e precisas sobre seu histórico de saúde;
2. Seguir as recomendações da equipe multiprofissional;
3. Respeitar os direitos dos demais usuários, funcionários e prestadores de serviços da instituição;
4. Respeitar a proibição do fumo;
5. Conhecer e respeitar as normas e regulamentos do Hospital.

Poxa!
Aprendi que posso
participar de forma
positiva no meu
tratamento.

Outra coisa importante!
Você sabia que a notificação do
evento adverso não deve ser feito
apenas pelo profissional de saúde?
Você, também como paciente,
acompanhante ou familiar pode fazer
essa notificação!

Notificando você está
ajudando o NSP do hospital.

A Anvisa disponibiliza o formulário para notificação de Evento Adverso para cidadãos (pacientes, familiares, acompanhantes e usuários de serviços de saúde).

Os pacientes, familiares, acompanhantes e usuários de serviços de saúde podem relatar incidentes/falhas decorrentes da assistência à saúde em formulário específico.

A notificação é voluntária!

A sua notificação ajudará para o desenvolvimento de ações que podem evitar o Evento Adverso. Melhorando a qualidade e a segurança do paciente internado.

Os dados de quem notifica são confidenciais.

Aprendi que eu, meu
acompanhante e familiar
também podemos fazer
essa notificação.

Mas, como eu podemos
fazer isso?

O sistema de notificação do evento adverso da Anvisa é o NOTIVISA (Assistência à Saúde).

Agora, você vai conhecer o passo a passo para realizar a notificação do Evento adverso como cidadão

Acessar o sistema NOTIVISA
(assistência à Saúde)
online

Formulário de Notificação de Eventos
Adversos para Cidadão

Para acessar, clique no link abaixo:

<https://www16.anvisa.gov.br/notivisa/Servicos/cidadao/notificacao/evento-adverso>

Juntos podemos garantir a Segurança do Paciente!

Referências

1. Anvisa (Brasil). Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília:
2. Anvisa, 2016. Disponíveis em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-6-implantacao-do-nucleo-de-seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude.pdf>. Acesso em: 25 jun 2024
3. BRASIL-MINISTÉRIO DA SAÚDE – Gabinete do Ministro. Portaria nº 529/2013, de 01 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 529/2013. ed. Brasília. Brasil.
4. BRASIL-MINISTÉRIO DA SAÚDE – Gabinete do Ministro. Portaria nº 3.390/2013, de 30 de dezembro de 2013. Institui o Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP). 3.390/2013. ed. Brasília. Brasil.
5. BRASIL-MINISTÉRIO DA SAÚDE – Resolução da Diretoria Colegiada nº 36 de 25 de julho de 2013. Institui ações para segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 2013 jul 26. Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 28 p. : il. – (Série E. Legislação de Saúde) ISBN 978-85-334-1834-9 1. Direito à saúde. 2. Defesa do paciente. 3. Legislação em saúde. I. Título. II. Série. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. <https://proqualis.fiocruz.br/noticias/1-de-abril-dia-nacional-da-seguran%C3%A7a-do-paciente>. Acesso em 20 de jul de 2024.
7. Organização Mundial da Saúde – OMS – Notícias do departamento, 27 de outubro de 2004. <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/about/world-alliance-for-patient-safety>